

ZAMONAVIY YOSHLAR NUTQIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI

Qo'chqarova Mashhura Azamat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich talabasi

mashhura21.0907@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasasi dotsenti,

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada yoshlarning nutqida uchraydigan asosiy muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llari yoritigan. Xususan, leksik kambag'allik, begona tillar aralashuvi, talaffuzdagi xatoliklar, nutq madaniyatiga befarqlik kabi muammolar tahlil qilinadi. Ushbu muammolarning shakllanishiga oilaviy va ijtimoiy muhit, kitobxonlikning sustligi, axborot texnologiyalarining salbiy ta'siri kabi omillar sabab bo'layotgani ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, nutqni rivojlantirishda kitobxonlikni targ'ib etish, nutq madaniyati mashg'ulotlari, ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash va milliy qadriyatlarni o'rganish muhim vosita sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: yoshlar nutqi, nutq madaniyati, leksik muammo, adabiy til, talaffuz, kitobxonlik.

ABSTRACT

The article discusses the problems observed in the speech of young people, the main causes of these issues and possible ways to overcome them. In particular, problems such as lexical poverty, the influence of foreign languages, pronunciation errors, and indifference to speech culture are analyzed. The article emphasizes that factors such as family and social environment, lack of reading habits and the negative impact of information technologies contribute to these problems. Furthermore, it highlights the importance of promoting reading, organizing speech culture trainings, supporting creative activities and learning national values as effective tools for improving youth speech.

Keywords: youth speech, speech culture, lexical problem, pronunciation, reading habit, literary language.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы, наблюдаемые в речи молодежи, основные причины этих явлений, а также пути их преодоления. В частности, анализируются такие проблемы, как бедность словарного запаса, влияние иностранных языков, ошибки в произношении и безразличие к культуре речи. Отмечается, что на формирование данных недостатков влияют семейная и социальная среда, снижение интереса к чтению, а так же негативное воздействие информационных технологий. Кроме того, подчеркивается важность популяризации чтения, проведения занятий по культуре речи, поддержки творческой деятельности и изучения национальных ценностей как эффективных средств развития речи молодежи.

Ключевые слова: речь молодежи, культура речи, лексическая проблема, произношение чтение, литературный язык.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning nutqi masalasi dolzarb mavzulardan biridir. Til jamiyatning asosiy aloqa vositasi bo'lib, uning rivojlanishi milliy tafakkur darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Afsuski, so'nggi yillarda yoshlar nutqida so'z boyligining qisqarishi, jargon va begona so'zlarning keng qo'llanishi, nutq madaniyatining pasayishi kuzatilmoqda. Ushbu maqolada ana shunday muammolar tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish bo'yicha samarali vositalar taklif etiladi.

Yoshlarning nutqida kuzatilayotgan muammolardan eng avvalo so'z boyligining qisqarishini ta'kidlash lozim. Kitob o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi natijasida yoshlarning lug'at zaxirasi torayib bormoqda. Nutqda qo'llaniladigan iboralar va so'zlar ko'lami cheklanib, ularning ifoda imkoniyatlari zaiflashmoqda. Bu holat esa o'z fikrini ravon bayon etishda qiyinchilik tug'diradi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarning kengayishi bilan jargon, qo'pol so'zlar va begona iboralar yoshlar nutqiga tobora ko'proq kirib kelmoqda. Masalan, inglizcha yoki ruscha so'zlarning o'zbekcha muqobildan ko'ra tez-tez qo'llanilishi kuzatilmoqda. Bu esa adabiy til me'yoriy asoslariga putur yetkazadi, milliy nutq madaniyatini so'ndiradi.

Nutq madaniyatining pasayishi ham alohida muammo sifatida ko'rinadi. Yoshlar orasida talaffuz xatolari, uslubiy kamchiliklar, jummalarni noto'g'ri qurish holatlari tez-tez uchraydi. Ayniqsa, muloqotdagi yuzaki yondashuv – qisqa jumlar, emoji va belgilar orqali fikr almashish odatga aylanib bormoqda. Bu esa tabiiy ravishda yozma

va og'zaki nutqning sayozlashuviga olib kelmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator vositalarni qo'llash zarur. Avvalo, oila tarbiyasida toza, adabiy tilda muloqot qilish an'anasini yo'lga qo'yish lozim. Bola nutqining shakllanishida ota-onaning nutqi asosiy rol o'ynaydi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida nutq madaniyati mashg'ulotlarini kuchaytirish, notiqlik san'ati fanini joriy etish yoshlar uchun samarali bo'ladi. Kitobxonlikni kengaytirish muammolarni hal etishda muhim omildir. Adabiy asarlar va badiiy nutq namunalarini o'qish yoshlarning lug'atini boyitadi, tafakkurini kengaytiradi, til imkoniyatlarini oshiradi. Ommaviy axborot vositalari ham bu borada katta mas'uliyatga ega. Televizion dasturlar, radio va internet platformalarida adabiy til me'yorlariga amal qilgan holda kontent tayyorlanishi yoshlarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda katta yordam beradi. Bundan tashqari, turli nutqiy treninglar, debatlar, bahslar va adabiy kechalarga yoshlarni jalb etish ham samarali vositalardan biridir. Bunday jarayonlar orqali ularning nutqi nafaqat boyiydi, balki mantiqiy va ravon bo'lishi ta'minlanadi. Shu o'rinda notiqlik san'atini o'qitishning ahamiyati alohida ta'kidlashga loyiqdir. Notiqlik faqat sahnada so'zlash emas, balki kundalik hayotda ham to'g'ri, aniq va mantiqiy fikr bildirishni o'rgatadi. Shunga ko'ra, bu borada milliy qadriyatlarning ham o'rni beqiyosdir. Chunki milliy an'ana va urf-odatlar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish yoshlarning til va tafakkurini boyitadi. Xalq maqollari, matallar, topishmoq va dostonlar orqali nafaqat lug'at boyligi kengayadi, balki nutq mantiq va ifoda uslubi ham shakllanadi. Shu sababli o'quvchilarga va talabalarga xalq og'zaki ijodini o'rgatish nutq madaniyatini yuksaltirishda muhim vosita hisoblanadi.

Bundan tashqari, tilning estetik qimmatini ham yoshlar nutqini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Go'zal nutq nafaqat ma'no jihatdan to'g'ri bo'lishi, balki ohang, uslub va talaffuzda ham o'z aksini topishi kerak. O'z fikrini tartibli va ravon ifodalash qobiliyati insonning intellektual salohiyatini ko'rsatadi. Shu ma'noda, yoshlar orasida notiqlik san'atini rivojlantirish jamiyatda fikrlash madaniyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda nutqiy muhitning shakllanishida ijtimoiy tarmoqlar va media resurslarining o'rni ham katta. Ammo ularning ta'siri har doim ham ijobiy emas. Masalan, qisqa shakldagi yozishmalar, ortiqcha belgi va qisqartmalar tilning tabiiy rivojlanishiga salbiy ta'sir etmoqda. Shu sababli, ommaviy axborot vositalarida va internet platformalarida adabiy til me'yorlariga qat'iy rioya qilish, yoshlar uchun o'rnak bo'ladigan sifatli kontent yaratish muhim vazifa hisoblanadi.

Til madaniyatini rivojlantirish faqatgina ta'lim tizimi yoki oilaning vazifasi emas, balki butun jamiyatning burchidir. Tilni ardoqlash, uni boyitish va rivojlantirish har bir fuqaroning ma'naviy mas'uliyatidir. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning nutqiy muammolarini bartaraf qilish – ularni ma'naviy barkamol, tafakkuri keng va sog'lom fikrli avlod sifatida tarbiyalashning ajralmas qismidir.

Til - bu nafaqat aloqa vositasi, balki inson qalbi va tafakkurining eng muhim ko'zgidir. Til orqali shaxs o'z dunyoqarashini, his-tuyg'ularini, orzu-intilishlarini ifodalaydi. Shu bois nutqning ravonligi va boyligi faqatgina lingvistik jarayon emas, balki insonning ma'naviy kamoloti bilan bevosita bog'liqdir. Yoshlarning nutqidagi qashshoqlik esa aslida jamiyatning umumiy ma'naviy qiyofasiga ham ta'sir etadi. Demak, bu masala oddiygina tilda so'zlashish madaniyati emas, balki millatning kelajagini belgilab beruvchi omillardan biridir.

Bugun dunyo ilm-fan va texnologiyalar asriga qadam qo'ygan bir paytda, yoshlarning nutqiy salohiyati yuksak bo'lishi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki ilmiy kashfiyotlar, yangi g'oyalar va innovatsion tashabbuslar avvalo fikr sifatida tug'iladi. Fikr esa nutq orqali ifodalanadi. Agar yoshlarimizning nutqi sayoz va cheklangan bo'lsa, ularning fikrlash doirasi ham torayib qolishi tabiiydir. Aksincha, boy nutq keng dunyoqarashni, chuqur tafakkurni va mustahkam irodani yuzaga chiqaradi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, yoshlarni faqat adabiy til me'yorlariga rioya etishga chaqirish kifoya qilmaydi. Ularning nutqida ma'naviy mazmun, milliy ruh va estetik zavq uyg'otish ham zarurdir. Chunki so'zning kuchi inson qalbini uyg'otishga, unga ilhom va ishonch bag'ishlashga qodir. Shu bois yoshlar nutqida go'zallik, samimiyat va mazmun uyg'unlashsa, bu ularni kelajakda yuksak orzular sari yetaklaydi. Bundan tashqari, nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida yoshlarning shaxsiy faolligi ham katta ahamiyatga ega. Har bir inson o'z nutqi ustida ishlashga intilmog'I, yangi so'zlarni o'rganishga, adabiy matnlarni mutolaa qilishga odatlanmog'i kerak. Faqat tashqi muhit emas, balki ichki ehtiyoj ham nutqiy taraqqiyotining muhim shartidir. Tilni sevgan, so'zning qadriga yetgan yoshgina o'z ma'naviy dunyosini boyita oladi.

Eng asosiysi, nutq orqali inson o'zini namoyon etadi. Bugun yaxshi nutq bilan boshqalarga ta'sir eta olgan yosh ertaga rahbar bo'lishi, jamiyatni ortidan ergashtira olishi mumkin. Demak, yoshlarning nutq madaniyatini yuksaltirish - bu shunchaki tilshunoslik masalasi emas, balki kelajak yetakchilarini tarbiyalash masalasidir.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarning nutqidagi muammolar bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Ularni bartaraf etish uchun oila, ta'lim muassasalari, jamiyat va ommaviy axborot vositalari birgalikda harakat qilishi zarur. Kitobxonlikni kengaytirish, adabiy til me'yorlarini mustahkamlash va notiqlik san'atini o'qitish yoshlarning nutqini yuksaltirishning eng samarali yo'llaridandir. Nutq madaniyati yuksalgan jamiyatda tafakkur ham, ma'naviyat ham yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qilichev.R. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. – Toshkent: Fan, 2016.
2. G'ulomov, A. Til va jamiyat. – Samarqand: SamDu nashriyoti, 2020.
3. Hojiahmedov, A. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasida nutq madaniyatining o'rni. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2021.
4. Crystal, D. Language and Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.